

УДК 372.881.111.22
DOI 10.5281/zenodo.17647814

Подручная Е. А.

Подручная Екатерина Александровна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 48 набережная реки Мойки, Санкт-Петербург, Россия, 191186. E-mail: podruchnayaea@herzen.spb.ru.

Использование аудиовизуальных произведений для развития профессиональной компетенции учителя иностранного языка (на материале фильмов на немецком языке)

Аннотация. В статье обосновывается целесообразность использования художественных фильмов на немецком языке в качестве комплексного ресурса для развития профессиональной компетенции учителя иностранного языка. Рассматривается возрастающая роль аудиовизуальных произведений в современной лингводидактике, обосновывается значимость мультимодальных ресурсов в практике преподавания иностранного языка. Показано, что аутентичные кинематографические материалы обладают уникальным потенциалом за счет интеграции нескольких аспектов: языкового, лингвострановедческого и общекультурного. На конкретных примерах немецкоязычных фильмов продемонстрированы возможности их интеграции в процесс обучения с учетом различных уровней языковой подготовки.

Ключевые слова: аудиовизуальное произведение, немецкий язык, лингвистическая компетенция, социокультурная компетенция, лингвокультурная компетенция, лингводидактика.

Podruchnaya E. A.

Podruchnaya Ekaterina Alexandrovna, Senior Lecturer, A. I. Herzen Russian State Pedagogical University, 48 Moika River Embankment, St. Petersburg, Russia, 191186. E-mail: podruchnayaea@herzen.spb.ru.

The use of audiovisual works to develop the professional competence of a foreign language teacher (based on films in German)

Abstract. The article substantiates the expediency of using feature films in German as a comprehensive resource for the development of the professional competence of a foreign language teacher. The increasing role of audiovisual works in modern linguodidactics is considered, the significance of multimodal resources in the practice of teaching a foreign language is substantiated. It is shown that authentic cinematographic materials have a unique potential due to the integration of several aspects: linguistic, linguistic and cultural. Concrete examples of German-language films demonstrate the possibilities of their integration into the learning process, taking into account different levels of language training.

Key words: audiovisual work, German language, linguistic competence, sociocultural competence, linguocultural competence, linguodidactics.

Современная лингводидактика характеризуется устойчивым смещением акцента в сторону использования аутентичных и мультимодальных ресурсов, способных обеспечить погружение обучающихся в живую языковую среду. «В лингводидактике мультимодальность представляется когнитивно-коммуникативной характеристикой современного образовательного процесса» [3, с. 157]. В данном контексте наблюдается возрастающий интерес к аудиовизуальным произведениям, которые стали неотъемлемым компонентом как в практике преподавания иностранных языков, так и в специализированной области преподавания аудиовизуального перевода.

Исследователи предлагают активно внедрять аудиовизуальные средства в учебный процесс для погружения обучаемых в иноязычную среду и повышения мотивации к дальнейшему изучению иностранного языка [9, с. 29]. Мотивация, в свою очередь, является важным фактором эффективности обучения [8, с. 305]. Художественный кинематограф, будучи мощным средством репрезентации культуры и способов социального взаимодействия, выходит далеко за рамки роли иллюстративного материала и превращается в комплексный дидактический инструмент.

Ценность художественных фильмов в качестве учебного ресурса определяется совокупностью нескольких ключевых факторов. Прежде всего, это их языковая насыщенность: они представляют образцы современной речи, включая разговорные формулы, профессиональный жаргон, региональные варианты языка и интонационное разнообразие. Кроме того, фильмы являются концентрированным источником культурного компонента, или фоновых знаний, демонстрирующие не только вербальные, но и невербальные коды коммуникации, традиции, социальные нормы и исторический контекст лингвокультурного сообщества [5, с.

3715]. Это важно, поскольку «при анализе взаимодействия семиотически разнородных средств, используемых для передачи культурной информации в процессе межкультурной коммуникации, особое внимание уделяется изучению механизмов интерпретации культурозначимых единиц в медиатексте» [4, с. 51].

Следующее важное в дидактическом отношении свойство кинопродукции состоит в том, что она предлагает богатый репертуар коммуникативных ситуаций, моделирующих реальное общение в его прагматическом аспекте [1, с. 7]. Наконец, принципиально важным представляется аспект мультимодальной коммуникации. Фильм синтезирует вербальный канал (диалоги, закадровый текст) с визуальным (мимика, жесты, костюмы, окружающая обстановка) и звуковым (музыка, шумы) рядами [7, с. 107–109]. Это позволяет обучающимся воспринимать язык целостно и ситуативно-обусловленно, развивая не только лингвистическую, но и социолингвистическую и лингвокультурную компетенции.

Цель данной статьи состоит в анализе потенциала аудиовизуальных произведений на немецком языке для развития профессиональной компетенции учителя через призму их языковой, культурной и коммуникативной ценности. Для решения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1) проанализировать возможности использования материала художественных фильмов для развития лингводидактической, лингвострановедческой и общекультурной компетенции учителя иностранного (немецкого) языка;

2) описать способы включения художественных аудиовизуальных произведений в процесс обучения немецкому языку;

3) классифицировать художественные фильмы на немецком языке, релевантные для включения в процесс языковой подготовки, по языковым уровням.

Для достижения поставленной цели в статье был использован комплекс взаимодополняющих методов исследования: теоретический анализ научной литературы в области лингвистики и лингводидактики, дескриптивный анализ художественных фильмов на немецком языке, сравнительно-сопоставительный метод для классификации фильмов по их методическому потенциалу. Материалом исследования послужили художественные фильмы на немецком языке.

Интеграция художественных фильмов в профессиональную подготовку преподавателя немецкого языка позволяет комплексно развивать ключевые аспекты его компетенции, выходящие далеко за рамки простого совершенствования языковых знаний. В данной статье мы рассмотрим следующие возможности использования художественных фильмов в процессе подготовки учителя немецкого языка:

- 1) обучение немецкому языку (развитие лингводидактической компетенции);
- 2) развитие лингвострановедческой компетенции;
- 3) развитие общекультурной компетенции.

Художественные фильмы служат источником аутентичного языкового материала. Развитие лингводидактической компетенции с использованием аудиовизуальных произведений [2, с. 43–50] происходит в направлении освоения аутентичной фонетики, актуальной лексики и грамматики в контексте, а также для развития речевых навыков.

Методический ресурс в области фонетики опирается на эпизоды художественных фильмов, где представлена живая речь носителей языка с различными акцентами (баварским, берлинским) и различными интонационными паттернами, выражающими эмоции (сарказм, ирония, радость, гнев). Фильмы позволяют создавать упражнения на аудирование, направленные на извлечение конкретной информации (детальное понимание) или общего смысла (глобальное по-

нимание). На основе диалогов можно разрабатывать задания на фонетическую имитацию, где обучающиеся повторяют реплики за актерами, отрабатывая ритм и мелодику языка.

Обогащение лексического запаса и актуализация грамматических навыков происходят за счет того, что фильмы демонстрируют функционирование языковых единиц в реальных ситуациях, включая современный сленг, идиомы, фразеологизмы и профессиональный жаргон (например, язык бюрократии в фильме «Das Leben der Anderen» или бизнес-лексика в фильме «Toni Erdmann»). В диалогах можно проследить использование сослагательного наклонения (Konjunktiv II) для выражения вежливой просьбы или изменение порядка слов в сложноподчиненных предложениях в живой беседе.

Речевые навыки как компонент лингводидактической компетенции [10, с. 55] развиваются посредством использования фильмов как стимула для дискуссий, дебатов, ролевых игр и проектной работы. Преподаватель формулирует проблемные вопросы, основанные на сюжете, которые мотивируют обучающихся к высказыванию своей точки зрения.

Аудиовизуальные произведения являются незаменимым ресурсом для развития лингвострановедческой компетенции [6, с. 29] учителя иностранного языка, так как они представляют язык в неразрывной связи с культурой. Фильмы как феномены мультимодальной коммуникации содержат информацию, облегчающую понимание культурных кодов и реалий, они дают прямой доступ к культурным концептам, которые сложно объяснить словами. Например, в фильме «Good Bye Lenin!» наглядно демонстрируется культурный шок и ностальгия по ГДР («Ostalgie»). Фильмы также являются ценным ресурсом для интерпретации не только вербальных, но и невербальных знаков, социальной дистанции, особенностей быта. Анализируя фильмы, студенты могут выделять модели формального и

неформального общения (обращение на «Sie» и «du»), стратегии ведения светской беседы («Small Talk»), особенности неконфликтной коммуникации и ведения дискуссий. Так, сериал «Der Tatortreiniger» является эталоном для демонстрации столкновения разных языковых картин мира и социальных норм.

Фильмы как произведения искусства способствуют развитию общекультурной компетенции будущих учителей иностранного языка. В частности, происходит активное расширение кругозора и формирование критического мышления. Просмотр и анализ таких фильмов, как «Das Leben der Anderen» или «Die Welle» стимулирует размышление по поводу глубоких философских, этических и исторических вопросов (тоталитаризм, манипуляция, личная ответственность), формирует личность обучающегося и дает материал для обсуждения на сложные, но важные темы.

Рассмотрим примеры использования различных художественных фильмов при обучении немецкому языку с учетом уровня языковой подготовки обучающихся.

Для начального этапа обучения (A1–A2) подходят фильмы с простыми диалогами, четкой дикцией и знакомыми сюжетами:

– «Good Bye Lenin!» («Гуд бай, Ленин!»), 2003 — повседневная лексика, понятные и эмоциональные диалоги, исторический контекст объединения Германии;

– «Lola rennt» («Беги, Лола, беги»), 1998 — динамичный сюжет, немного реплик, современная речь, молодежный слэнг;

– «Barfuß» («Босиком по мостовой»), 2005 — романтическая комедия, живые диалоги, бытовые ситуации, эмоционально окрашенная лексика;

– «Mein Weg nach Deutschland» — сериал, специально созданный для изучающих немецкий язык, простые диалоги на темы поиска жилья, работы, визита к врачу.

На среднем уровне (B1–B2) можно использовать фильмы со сложным сюжетом, богатой лексикой и глубоким культурным контекстом:

– «Das Leben der Anderen» («Жизнь других»), 2006 — полезный богатый языковой материал, исторический и политический контекст ГДР, идеален для расширения словарного запаса и понимания сложных грамматических конструкций;

– «Die Welle» («Волна»), 2008 — социально-психологическая драма; лексика, связанная с обществом, политикой и образованием, ясные диалоги в школьной среде;

– «Das Experiment» («Эксперимент»), 2001 — психологический триллер; интенсивные диалоги, лексика из области психологии и социологии, помогает понять быструю речь в стрессовых ситуациях;

– «Toni Erdmann» («Тони Эрдманн»), 2016 — комедийная драма; современный деловой и разговорный язык, диалоги о семейных отношениях и корпоративной культуре;

– «Der Tatortreiniger» (Чистильщик), 2011 — комедийный сериал; остроумные диалоги на самые разные темы, от бытовых до философских, полезен для изучения разговорной речи и юмора.

Для совершенствующихся в немецком языке (C1–C2) подойдут фильмы с художественно изысканным языком, сложной лексикой и глубокими культурными отсылками:

– «Der Untergang» («Бункер»), 2004 — историческая драма; сложная, эмоционально насыщенная лексика, различные стили речи от военных рапортов до личных диалогов;

– «Das Boot» («Подводная лодка»), 1981 — военная драма; лексика, передающая напряженную атмосферу, различные диалекты немецкого языка;

– «Der Himmel über Berlin» («Небо над Берлином»), 1987 — поэтический архаус; философские монологи, метафоричный и художественный язык.

Для максимальной эффективности работы с аудиовизуальными произведениями в рамках развития профессиональной компетенции учителя немецкого языка можно предложить следующие форматы:

1) активный просмотр с нотацией незнакомых слов и полезных фраз, анализом диалогов, повтором реплик за актерами для тренировки произношения и интонации (лингвистическая компетенция);

2) организация дискуссионных кино клубов для обсуждения проблемных вопросов (социокультурная компетенция), особенностей коммуникативной культуры, традиций и праздников страны изучаемого языка (лингвокультурная компетенция);

3) использование техники «остановленный кадр» для прогнозирования развития ситуации (лингвистическая компетенция).

Таким образом, интеграция художественных фильмов на немецком языке в процесс профессиональной подготовки

учителя иностранного языка представляется высокоперспективным направлением. Она позволяет сформировать у будущего педагога комплексное представление о языке как живом, динамичном явлении, неразрывно связанном с культурой, и развить навыки критического анализа, необходимые для отбора и методически грамотного использования подобных ресурсов в собственной педагогической деятельности.

Систематическая работа с художественными фильмами трансформирует профессиональную компетенцию преподавателя немецкого языка. Он перестает быть лишь транслятором языкового материала, а становится посредником между культурами, способным использовать высокий потенциал аудиовизуальных произведений для формирования у обучающихся целостной, живой и аутентичной картины немецкоязычного мира. Это способствует переходу от обучения языку к обучению через язык, что является одной из главных целей современного образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волкова Е.А., Алькасир Л.С., Ангел А.В. Лингводидактический потенциал фильма в развитии языковых и коммуникативных навыков иностранных студентов-медиков // *Азимут научных исследований: педагогика и психология*. 2022. №2 (39). С. 5–9.
2. Даминова С. О. Принципы отбора иноязычных аудиовизуальных материалов для развития умений в разных видах речевой деятельности // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. 2015. № 3-1(45). С. 43–50.
3. Кац Н.Г., Рубцова А.В., Аитов В.Ф. Иноязычный мультимодальный текст как основа разработки учебных материалов для цифровой образовательной среды вуза // *Вестник Томского государственного университета*. 2024. № 504. С. 156–163.
4. Кустова О. Ю., Елизарова Л. В. Культурный компонент в поликодовом медийном тексте // *Studia Linguistica (Санкт-Петербург)*. 2021. № 30. С. 51–56.
5. Ломова О. Е. Идеологическая семантика названий кинофильмов ГДР: лингвокультурологический анализ // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. 2025. Т. 18. № 9. С. 3714–3721.
6. Миронова Т. В. Лингвострановедческая компетенция как один из важнейших компонентов коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку // *Иностранный язык в образовательном пространстве России и мира: традиции и инновации: Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), Орехово-Зуево, 27 марта 2014 года*. Орехово-Зуево: Московский государственный областной гуманитарный институт, 2014. С. 29.
7. Пищерская Е.Н. Креолизованный текст как объект изучения в лингвистике // *Litera*. 2023. № 5. С. 55–65.

8. Подручная Е. А. Менталитет и мотивация студентов на самостоятельность // Менталитет, мировоззрение, credo в педагогике ненасилия: Материалы XXVIII Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 19 апреля 2007 года / Под редакцией А.Г. Козловой, В.Г. Маралова, М.С. Гавриловой. Санкт-Петербург: "67 гимназия. Verba Magistri", 2007. С. 305–307.
9. Смирнова М. Н., Жуйков Д. А. Использование аудиовизуальных средств в обучении иностранному языку // Вестник педагогического опыта. 2021. № 50. С. 29–33.
10. Тарева Е. Г. Системообразующая функция учебной компетенции в лингводидактической модели иноязычной коммуникативной компетенции // Межкультурное многоязычное образование как фактор социальных трансформаций: становление и развитие научной школы: сборник научных статей. М.: Общество с ограниченной ответственностью "Языки Народов Мира", 2021. С. 55–63.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Volkova E.A., Al'kasir L.S., Angel A.V. Lingvodidakticheskiy potencial fil'ma v razvitii jazykovyh i kommunikativnyh navykov inostrannykh studentov-medikov // Azimut nauchnykh issledovaniy: pedagogika i psihologija. 2022. №2 (39). S. 5–9.
2. Daminova S. O. Principy otbora inojazychnykh audiovizual'nykh materialov dlja razvitiya umeniy v raznykh vidah rechevoj dejatel'nosti // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2015. № 3-1(45). S. 43–50.
3. Kac N.G., Rubcova A.V., Aitov V.F. Inojazychnyj mul'timodal'nyj tekst kak osnova razrabotki uchebnykh materialov dlja cifrovoj obrazovatel'noj sredy vuza // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2024. № 504. S. 156–163.
4. Kustova O. Ju., Elizarova L. V. Kul'turnyj komponent v polikodovom medijnom tekste // Studia Linguistica (Sankt-Peterburg). 2021. № 30. S. 51–56.
5. Lomova O. E. Ideologicheskaja semantika nazvanij kinofil'mov GDR: lingvokul'turologicheskij analiz // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. 2025. T. 18. № 9. S. 3714–3721.
6. Mironova T. V. Lingvostranovedcheskaja kompetencija kak odin iz vazhnejshih komponentov kommunikativnoj kompetencii pri obuchenii inostrannomu jazyku // Inostrannyj jazyk v obrazovatel'nom prostranstve Rossii i mira: tradicii i innovacii: Materialy vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii (s mezhdunarodnym uchastiem), Orehovo-Zuevo, 27 marta 2014 goda. Orehovo-Zuevo: Moskovskij gosudarstvennyj oblastnoj gumanitarnyj institut, 2014. S. 29.
7. Pishhetskaja E.N. Kreolizovannyj tekst kak ob'ekt izuchenija v lingvistike // Litera. 2023. № 5. S. 55–65.
8. Podruchnaja E. A. Mentalitet i motivacija studentov na samostojatel'nost' // Mentalitet, mirovozzrenie, credo v pedagogike nenasilija: Materialy XXVIII Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Sankt-Peterburg, 19 aprelja 2007 goda / Pod redakciej A.G. Kozlovoj, V.G. Maralova, M.S. Gavrillovoj. Sankt-Peterburg: "67 gimnazija. Verba Magistri", 2007. S. 305–307.
9. Smirnova M. N., Zhujkov D. A. Ispol'zovanie audiovizual'nykh sredstv v obuchenii inostrannomu jazyku // Vestnik pedagogicheskogo opyta. 2021. № 50. S. 29–33.
10. Tareva E. G. Sistemoobrazujushhaja funkcija uchebnoj kompetencii v lingvodidakticheskoj modeli inojazychnoj kommunikativnoj kompetencii // Mezhkul'turnoe mnogojazychnoe obrazovanie kak faktor social'nykh transformacij: stanovlenie i razvitie nauchnoj shkoly: sbornik nauchnykh statej. M.: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju "Jazyki Narodov Mira", 2021. S. 55–63.

Поступила в редакцию: 29.10.2025.

Принята в печать: 21.11.2025.